

РАННІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ У ПОЛІСЬКИХ РАЙОНАХ ПОГОРИННЯ

На сьогодні маємо інформацію про 10 слов'яно-руських городищ IX–XIII ст. на території Рівненської обл. у нижній течії р. Горині в межах Волинського Полісся (Дюксин, Бечаль, Злазне, Степань, Великий Мидськ, Кричильськ, Городець, Дубровиця, Залужжя, Висоцьк). Перші відомості про ці пам'ятки знаходимо в «Археологической карте Вольнской губернии» В. Б. Антоновича та короткому звіті про археологічну екскурсію Городоцького музею 1899 р. Важливі археологічні джерела були отримані під час розвідок Ю. В. Кухаренка у 1954 р., П. О. Раппопорта у 1961 р., І. К. Свешнікова у 1963 р., С. В. Терського у 1987 р. Пам'ятки неодноразово обстежувались автором починаючи з 80-х рр. XX ст., а в Степані у 1981 р. були проведені археологічні розкопки на площі 40 м².

Городища розміщені вздовж Горині від південного краю Волинської височини до кордону з Білоруссю на протязі 120 км. Більшість давніх фортець були збудовані над Горинню, лише городище у Великому Мидську знаходиться у верхів'ях р. Мельниці, лівобережної притоки Горині, а городище Залужжя розташоване у нижній течії р. Случ, за 8 км від її впадіння в Горинь.

Відзначимо, що у поліських районах вздовж р. Стир відомо п'ять городищ IX–XIII ст. (Конопелька, Колки, Старий Чорторийськ Волинської обл., Бабка, Зарічне Рівненської обл.). А вздовж р. Случ нижче Новограда-Волинського три городища зосереджені в районі с.с. Маринин і Більчаки Рівненської обл., а нижче по течії на протязі 90 км аж до городища Залужжя не виявлено жодного укріплення. Такі відмінності пов'язані як із особливостями заселення кожного із регіонів у середньовіччі, так і з різним ступенем їх вивченості.

Над Горинню дві пам'ятки належать літописним поселенням: Дубровиця (1183 р.) і Степань (1292 р.). Але на сьогодні городища саме цих середньовічних поселень найбільше поруйновані. Давні оборонні споруди в Дубровиці знаходились у центральній частині міста на північ від дерев'яної Миколаївської церкви і були знищені після Другої світової війни. У Степані на місці давньоруських укрі-

плень у XVI ст. було збудовано чотирикутний дерево-земляний бастіонний замок.

Інші городища збереглись задовільно, вони були збудовані на мисах, мисоподібних виступах корінного берега чи окремих підвищень на заплаві (Городець), на останцях (Дюксин, Залужжя). Більшість городищ мають площу від 0,15 га до 0,3 га, виділяються розмірами городища Залужжя (0,4 га) і Висоцьк (0,6 га). Малі городища мають слабо виражений культурний шар X – початку XI ст., а пам'ятка в Дюксині датується IX–X ст. Ці дані, а також археологічні знахідки із розташованих поряд селищ свідчать, що такі фортеці використовувались здебільшого у X і якийсь час в XI ст. Городище в Залужжі існувало тривалий час, від VIII до XII ст., а городище у Висоцьку датується XII–XIII ст.

Культурний шар епохи Київської Русі в центральній частині Дубровиці простежений на протязі 300 м вздовж берега, за спостереженнями Ю. В. Кухаренка, на окремих ділянках він мав товщину близько 2 м. Серед знахідок – кераміка XI–XIII ст., вироби із заліза, скляні браслети.

Під час археологічних робіт на замчиці у Степані досліджено культурні нашарування завтовшки до 3 м. Нижній культурний шар потужністю 0,3–0,4 м залягає на материках, він насичений різноманітними знахідками XII–XIII ст. (кераміка, вироби із заліза, прясельця із рожевого шиферу, скляні браслети). Тут зустрічаються також поодинокі уламки гончарних посудин «курганного» типу.

Археологічні джерела свідчать, що перші слов'янські фортеці в Погоринні з'являються у VII–VIII ст. (Хотомель, Залужжя). У X ст. чітка система заселення простежується на ділянці від Дюксина до Городця. Відстань між сусідніми фортецями 9–12 км. Вони дають уявлення про територіальні межі вже сформованих на той час слов'янських общинних структур. До міських поселень XII–XIII ст. можна віднести згадані у літописах як центри удільних князів Дубровицю і Степань, а також Давид-Городок (Білорусь). Поблизу Дубровиці продовжувала функціонувати фортеця в Залужжі, яка контролювала водний шлях по р. Случ і розбудовується фортеця у Висоцьку, як один з центрів феодалізації земель над Горинню. Відмітимо, що у Висоцьку було знайдено великий давньоруський скарб, до складу якого входили срібні монетні гривні та браслети.

Відстані від Степаня до Дубровиці (56 км) і від Дубровиці до Давид-Городка (72 км) дозволяють розрахувати приблизні розміри округи, яка підпорядковувалась цим містам. Її радіус 30–35 км, а отже приблизна площа волостей у поліських районах над Горинню становила 2700–3700 км². Ці показники близькі до середніх величин, розрахованих П. П. Толочком для давньоруських територій лісової зони.

Скороход В. М. (Чернігів)

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ШЕСТОВИЦЬКОГО ГОРОДИЩА кінця IX – початку XI ст.

Забудова городища Коровель у кінці IX – на початку XI ст. представлена, в основному, житловими комплексами і невеликою кількістю господарських ям, що біля них розмішувалися.

Із чотирнадцяти досліджених жител (1946, 1948, 1992, 1998–2008 рр.), п'ять відносяться до волинцевського часу VIII – початку IX ст., два до – XII–XIII ст. і сім – до кінця IX–XI ст. Вони виявлені в різних частинах майданчика городища та різняться за своїми конструктивними особливостями і станом збереженості. Археологічно, в умовах “сухого” культурного шару, що присутній на більшості пам'яток європейського лісостепу, зберігаються лише нижні, заглиблені частини споруд, тому житлові споруди IX–XI ст. на Шестовицькому археологічному комплексі в більшості представлені котлованами підклітів квадратної та прямокутної форми, заглиблені більш ніж на 1 м в материк, в яких знаходиться опалювальний пристрій у вигляді глинобитної пічки. Найбільш складними для інтерпретації є наземні споруди, до яких відносяться жигла кінця IX – початку X ст., що не мають заглибленої частини. Їх основними ознаками являються залишки опалювальних пристроїв у вигляді глинобитних пічок, в деяких випадках з передпічними ямами. Слідами наземної частини таких жител можуть слугувати розміщені поряд стовпові ями та ровики.

Житла кінця IX – початку XI ст. можна розділити на три хронологічні періоди забудови, що співвідносяться з етапами зведення та реконструкції укріплень. Це споруди кінця IX – початку X ст. – жит-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

